

Правопорядок на стыке эпох модерна и постмодерна: обзор выступлений Международной научной конференции «Пятые Баскинские чтения» (Санкт-Петербург, 2–3 ноября 2023 г.)

Разуваев Николай Викторович, Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Санкт-Петербург, Российская Федерация)

главный редактор журнала «Теоретическая и прикладная юриспруденция», заведующий кафедрой гражданского и трудового права, доктор юридических наук, член Российской академии юридических наук, почетный работник сферы высшего образования;
e-mail: nrasuvaev@yandex.ru.

Таркинская Алена Викторовна, Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Санкт-Петербург, Российская Федерация)

старший преподаватель кафедры гражданского и трудового права;
e-mail: alena1987@list.ru.

Аннотация

В настоящей статье представлен обзор заседаний секций Международной научной конференции «Пятые Баскинские чтения». Она была посвящена роли права в эпоху перехода от модерна к постмодерну и современным тенденциям развития правового порядка.

Ключевые слова: модерн, постмодерн, глобализация, цифровой рубль, экологическая безопасность, искусственный интеллект, информационная безопасность, персональные данные, обмен данными, право собственности.

Для цитирования: Разуваев Н. В., Таркинская А. В. Правопорядок на стыке эпох модерна и постмодерна: обзор выступлений Международной научной конференции «Пятые Баскинские чтения» (Санкт-Петербург, 2–3 ноября 2023 г.). Теоретическая и прикладная юриспруденция, 2024. № 1. С. 90–96. DOI: 10.22394/2686-7834-2024-1-90-96. EDN: EONXUA

Law and Order at the Junction of the Modern and Postmodern Eras: Review of the Speeches of the International Scientific Conference Fifth Baskin Readings (Saint Petersburg, November 2–3, 2023)

Nikolay V. Razuvaev, North-West Institute of Management, Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation (Saint Petersburg, Russian Federation)
Head of the Department of Civil and Labor Law, Editor-in Chief of the Theoretical and Applied Law, PhD in Jurisprudence, Member of the Russian Academy of Legal Sciences, Honorary Worker of Higher Education;
e-mail: nrasuvaev@yandex.ru.

Alena V. Tarkinskaya, North-West Institute of Management, Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation (Saint Petersburg, Russian Federation)
Senior lecturer of the Department of Civil and Labor Law;
e-mail: alena1987@list.ru.

Abstract

This article provides an overview of the sessions of the sections of the International Scientific Conference Fifth Baskin Readings. It was devoted to the role of law in the era of transition from modernity to postmodernity and modern trends in the development of law and order.

Keywords: modern, postmodern, globalization, digital ruble, environmental safety, artificial intelligence, information security, personal data, data exchange, property right.

For citation: Razuvaev N. V., Tarkinskaya A. V. Law and Order at the Junction of the Modern and Postmodern Eras: Review of the Speeches of the International Scientific Conference Fifth Baskin Readings (Saint Petersburg, November 2–3, 2023) (Sankt- Petersburg, 2–3 noyabrya 2023 g.). Theoretical and Applied Law [Teoreticheskaya i prikladnaya yurisprudentsiya], 2024. No. 1. Pp. 90–96. DOI: 10.22394/2686-7834-2024-1-90-96. EDN: EONXUA

2 и 3 ноября 2023 г. в Санкт-Петербурге юридическим факультетом Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы была организована международная конференция, посвященная памяти выдающегося российского философа, правоведа и педагога, профессора Юрия Яковлевича Баскина. В рамках конференции состоялись пленарное заседание «Правопонимание в условиях смены парадигм» (модератор — декан юридического факультета, доктор юридических наук, профессор Сергей Львович Сергеевич) и две секции «Система права: между модерном и постмодерном» (модератор — доктор юридических наук, профессор Николай Викторович Разуваев) и «Проблемы современной юридической науки глазами молодых исследователей» (модератор: кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского и трудового права Лариса Владимировна Шварц; доцент кафедры теории и истории права и государства Георгий Юрьевич Дорский).

С основным докладом на пленарном заседании конференции выступил судья Конституционного Суда Российской Федерации в отставке **Гадис Абдуллаевич Гаджиев**¹. Он подчеркнул, что, хотя понятие «постмодерн», в основе которого находилась идея многообразия, в первую очередь возникло в культуре и искусстве, оно, хоть и с большим опозданием, но было воспринято и юриспруденцией. В целом все направления юриспруденции отличаются разной скоростью развития от классических юридических воззрений, сложившихся еще в середине XIX в., к постклассике. Юриспруденция всегда взаимодействует с другими науками, например с философией и этикой, впитывает и переосмысливает их идеи. Под влиянием современных воззрений значительным изменениям, в частности, подвергся раздел юриспруденции, посвященный источникам права. Хотя во многих учебных пособиях по теории права по-прежнему говорится, что судебная практика не является источником права, по сути этот подход устарел. И каждый, кто начинает обучаться праву, должен понимать, что без судебной практики ни о какой норме судить невозможно, а судебное право является источником права.

В докладе **Константина Константиновича Лебедева**² внимание было уделено реформе в сфере обращения с твердыми отходами от 1 января 2022 г. Докладчик отметил существенную проблему, связанную с порядком начислений за вывоз твердых коммунальных отходов в период, когда собственник не пользуется своим жилым помещением и услугами ЖКХ. По закону риски объектов недвижимости полностью лежат на собственнике, он несет ответственность, даже когда не пользуется этой недвижимостью. Но такой подход является спорным в рамках правоприменительной практики. Докладчик подчеркнул, что отождествление нормы, независимо от того, соответствует она справедливости или нет, и закона не всегда является верным подходом. И это необходимо учитывать в современной юридической практике.

Пан Ченци³ посвятила свой доклад пределам вмешательства уголовного права в процесс обмена данными. В качестве механизма гарантии функционирования рынка закон должен рассматривать тщательное управление данными для достижения баланса между защитой и использованием данных. Поэтому в процессе определения границы защиты данных по уголовному праву нужно различать режимы защиты в зависимости от свойств данных. По мнению автора, нужно разработать эффективный путь в рамках уголовного права для разрешения дилеммы открытости данных и их защиты.

Олег Юрьевич Скворцов⁴ отметил, что в экономическом правопорядке существует три структурных элемента — финансовое регулирование, регулирование коммерческого оборота, регулирование инвестиционных потоков. Финансовое регулирование и коммерческий оборот остаются стабильными элементами, так как они взаимосвязаны с реализацией торговли. Но экономический порядок на современном этапе начинает распадаться в рамках международных правоотношений, и это можно наблюдать на примере инвестиционной активности. В Европе произошел крах инвестиционного права, в связи с чем ЕСПЧ не признает множество соглашений, и странам становится сложнее договориться в международном масштабе.

Андрей Васильевич Поляков⁵. В основе любого правового понимания лежит та или иная концепция человека, в рамках которой ставится и решается проблема человеческого сознания. Без предварительного решения данной проблемы нельзя говорить о том, может ли быть сознание присуще искусственному интеллекту. А без этого в свою очередь не решается вопрос о правосубъектности и ответственности. Таким образом, возникает комплекс

¹ Судья Конституционного Суда РФ в отставке, заслуженный юрист РФ, д-р юрид. наук, профессор.

² Доцент кафедры коммерческого права СПбГУ, канд. юрид. наук, доцент.

³ Преподаватель факультета уголовного права Северо-Западного университета политических наук и права (КНР).

⁴ Профессор кафедры коммерческого права СПбГУ, д-р юрид. наук, профессор.

⁵ Профессор кафедры теории и истории государства и права СПбГУ, д-р юрид. наук, профессор.

взаимосвязанных проблем. Докладчик подчеркнул, что право неотделимо от сознания человека, которое в свою очередь всегда ценностно ориентировано. И ценности эти носят двойственный характер — они основываются на личностном и социальном начале в человеке. По мнению А. В. Полякова, нормальное состояние права — это баланс между личностными и общественными ценностями, который позволяет человеку и понимать другого, и признавать его. И эта гуманизация лежит в основе понимания права.

В докладе **Валерия Васильевича Лазарева**⁶ основное внимание было уделено вопросу правопорядка, который, по мнению автора, определяется национальными правовыми системами. Задачей современной правовой науки докладчик видит выработку «противоядия» против посягательств на национальный правопорядок. По мнению автора, в данное время происходит трансформация идей национального государственного суверенитета, а также имеет место кризис буржуазной законности. В такой ситуации супермодернистские идеи (идеи глобализма, единства западного мира, спасения западных ценностей от угроз «незападного» мира и др.) не должны восприниматься как аксиомы, а должны тщательно анализироваться и переосмысливаться юристами-теоретиками, на основе опыта предыдущих поколений и национального правопорядка.

Андрей Олегович Рыбалов⁷. Переломные моменты в истории развития человечества всегда совпадали с изменениями права собственности. Это связано с тем, что любые серьезные перемены напрямую затрагивают экономику. В современных условиях нельзя не замечать, что тенденции развития в экономике влекут за собой изменения права собственности. Юристы должны зафиксировать эти изменения, прочувствовать и описать их, так чтобы не отстать от экономических потребностей.

Евгений Васильевич Тарибо⁸ посвятил доклад проблемам практики трансформации законодательства в сфере нормоконтроля в аспекте административного судопроизводства. В частности, автор отметил одну из проблем принятого в 2015 г. КАС РФ⁹ — неоднозначную эффективность введенного образовательного ценза (участия профессионального юриста) в нормоконтрольной судебной деятельности. Как показывает практика, эта норма не всегда работает. Другой проблемой при принятии исков, по мнению докладчика, является использование критерия нарушения прав. Суды при проверке нормативно-правовых актов, как правило, опираются на формальный критерий, хотя не менее важными остаются оценка содержания и целесообразности. Без оценки целесообразности невозможно в полной мере защищать права граждан.

Владислав Валерьевич Денисенко¹⁰ в рамках доклада раскрыл вопрос ценностных оснований права и легитимации в обществе. Докладчик подчеркнул, что слово «ценность» сейчас стало актуальным, причем сами ценности понимаются эклектично. Взгляд через призму постмодерна позволяет определить, какие ценности и юридические процедуры можно использовать, а какие не найдут отклика, так как устарели. По Э. Дюркгейму, солидарность общества может быть механической, которая подразумевает легитимацию права через иррациональные институты и является более архаичной, и органической, связанной с индивидуализмом и современностью. Именно такая солидарность свойственна обществу постмодерна. Правотворчество в такой ситуации не может быть рассмотрено как некий абстрактный законодательный разум и предполагает вовлечение граждан. Современный этап цифрового государства требует специальных процедур правоприменения, которые не были присущи предыдущим эпохам. Нивелирование же этих изменений и возвращение к модерну делает правовую политику государства менее эффективной.

Ия Ильинична Осветимская¹¹ отметила, что постмодерн начал свое развитие в 1970-е гг., толчком к этому стало понимание сконструированности мира и его нестабильность. Постклассические правовые исследования логичнее отнести уже к эпохе постпостмодерна, к тому времени, когда надо преодолевать то, что было достигнуто постмодерном. Автор противопоставляет классические типы правопонимания постклассическим, под которыми понимаются те концепции в объяснении права, которые пользуются специфической методологией, отличной от классических типов правопонимания. Эти методологические основания разрабатываются в основном в публикациях Петербургской школы философии и права: И. Л. Честновым¹², Н. В. Разуваевым¹³, Е. В. Тимошиной¹⁴. В отличие от

⁶ Главный научный сотрудник центра фундаментальных исследований ИЗИСП, профессор кафедры теории государства и права МГЮА имени О. Е. Кутафина.

⁷ Начальник Управления частного права Секретариата Конституционного суда РФ, доцент кафедры гражданского права СПбГУ, канд. юрид. наук, доцент.

⁸ Руководитель секретариата Конституционного Суда РФ, профессор кафедры конституционного и административного права РАНХиГС (Санкт-Петербург), д-р юрид. наук, профессор.

⁹ «Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации» от 08.03.2015 № 21-ФЗ (ред. от 14.02.2024). Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

¹⁰ Профессор кафедры публичного права МГИМО МИД России, д-р юрид. наук, профессор.

¹¹ Доцент кафедры теории и истории государства и права СПбГУ, доцент кафедры теории и истории права и государства НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург), канд. юрид. наук, доцент.

¹² *Честнов И. Л.* Метамодерн и постклассическая юриспруденция как варианты ответа на вызов постмодернизма. Криминалист, 2020. № 3 (32). С. 85–90.

¹³ *Разуваев Н. В.* Современная теория права в поисках постклассической парадигмы познания. Правоведение, 2014. № 5 (316). С. 136–153.

¹⁴ *Тимошина Е. В.* Классическое и постклассическое правопонимание как стили философско-правового мышления. Постклассическая онтология права: монография / под ред. И. Л. Честнова. СПб.: Алетей, 2016. С. 218–294.

классического периода, когда существовало мнение, что право можно познать само по себе, что мы можем исследовать его, анализируя законы, в эпоху постклассической научной рациональности возникает понимание, что право создается людьми в процессе конструирования социальных представлений о должном. Такое понимание правовой реальности стимулирует осознание человеком возможности творить право.

Наталья Владимировна Варламова¹⁵ подчеркнула, что в современных условиях термин «парадигма» трактуется скорее как сама совокупность способов постановки и решений научных задач. Вряд ли можно говорить об однопарадигмальности в юридической науке и о кардинальной смене парадигм. В юридической науке существует постоянная конкуренция парадигм, типов пониманий, различных теорий права. И это не недостаток состояния юридического знания, а скорее его характерная черта, обоснованная тем, что юридическая наука призвана не только предложить наиболее адекватное описание предмета своего изучения, но и сформировать различные представления о направлениях развития этого объекта, его правильных и неправильных состояниях.

Роман Анатольевич Ромашов¹⁶ подчеркнул, что право — это национальная традиция, формирующаяся старшим поколением и передающаяся последующему. В основе традиционного права лежит национальный правовой дух. Модерн предполагает, что право представляет собой указ государя-суверена, который становится впоследствии государственным законом, объективным в отношении народа, но субъективным применительно к государю или государству, которые являются владельцами права и используют его в качестве послушного инструмента. В эпоху постмодерна, по мнению докладчика, право является законом, объективным ко всем субъектам юридически значимых отношений, как к гражданам и корпорациям, так и к государствам.

Никита Сергеевич Малютин¹⁷. В рамках постмодерна наблюдается утрата единственного центра силы, деалгоритмизация процессов. В современных условиях правосудие начинает восприниматься как государственная услуга, и из инструмента поиска справедливости суд превращается в «стряпчего», решающего бытовые проблемы. Также внедрение искусственного интеллекта позволяет выносить судебные решения с использованием цифровых инструментов, что влечет за собой деперсонализацию судебной деятельности и возможность ее симуляции.

Юрий Юрьевич Ветютнев¹⁸. Постмодернизм — это кризис авторитетов, при этом авторитеты не исчезают, но их становится настолько много, что ни один из них не может претендовать на ведущую роль. В результате появляется множество религий и идеологий, которые по сути становятся частными позициями. Такое положение вещей наносит удар по правопорядку, потому что в основе правопорядка должны быть общие ценности. В реалиях, когда государство черпает ценности из религии и идеологии, любая ценность становится субкультурной, а право — субкультурным явлением. Мир официальных ценностей становится одним из многих миров в составе современного общества.

Вячеслав Евгеньевич Кондров¹⁹ отметил, что в эпоху модерна наблюдался расцвет правового позитивизма, а право судить принадлежало правовой науке. В XX в. правовой порядок поменялся и конечное слово в толковании правовых понятий стали иметь специфические суды, например конституционный суд. Причем конституционный суд занимается определением именно ключевых политических понятий. Тем не менее в современной правовой науке периодически возникают ситуации, когда те или иные правовые понятия не получают четкого значения или кардинально переосмысляются. Например, так происходит с понятием «полномочие», которое вдруг начинает восприниматься как «субъективное право». Целью правовой науки в эпоху постмодерна видится работа над содержанием понятий, с обязательным возвращением к старой догматике, к истокам, а также необходимо анализировать, как поменялись понятия в праве. Это позволит воздействовать на юриспруденцию новой догматикой, которая заставит сбалансировать определенные концептуальные рамки.

Александр Львович Рогачевский²⁰ посвятил свой доклад истории права Восточной Европы и, в частности, судьбе городов Смоленского воеводства, которое было образовано во время Великого княжества Литовского и в дальнейшем имело непростую историю. В раннее время, при переходе к эпохе модерна, города Восточной Европы развивались гораздо медленнее и имели менее развитую экономику, чем в западной части континента. Мещанский элемент был слаб и незащищен, хотя роль законодательства в то время уже начинала возрастать, а роль обычая, наоборот, снижалась. Приграничные города требовали размещения в них военных гарнизонов, большое внимание при этом уделялось развертыванию католической церкви. В это же время в отдельных городах Смоленского воеводства зарождается землеустройство, появляется книгопечатание и, как следствие, правовые источники. По мнению докладчика, история развития малых городов Восточной Европы и, в частности, Смоленского воеводства, остается в значительной мере малоизученной и требует более тщательного исследования, несмотря на распыленность и недостаточность источников.

¹⁵ Ведущий научный сотрудник сектора прав человека Института государства и права РАН, канд. юрид. наук, доцент.

¹⁶ Профессор кафедры теории права и правоохранительной деятельности СПбГУП, д-р юрид. наук, профессор.

¹⁷ Доцент кафедры конституционного и муниципального права МГУ, канд. юрид. наук, доцент.

¹⁸ Доцент кафедры конституционного и муниципального права Волгоградского государственного университета, канд. юрид. наук, доцент.

¹⁹ Доцент кафедры конституционного права СПбГУ, канд. юрид. наук, доцент

²⁰ Профессор кафедры гражданского и трудового права РАНХиГС (Санкт-Петербург), д-р юрид. наук.

Доклад **Татьяны Анатольевны Алексеевой**²¹ был посвящен Испании XIX в., в частности идеям выдающегося испанского политика переломной эпохи Франсиско Пи-и-Маргалем. Для Ф. Пи-и-Маргалем федерация была не просто формой государственного устройства, а союзом людей. И союз этот должен был строиться на трех элементах: принципе добровольности, общих интересов и глубочайшего уважения к автономии тех, кто будет входить в эту федерацию. По мнению Ф. Пи-и-Маргалем, федерация должна быть организована с учетом интересов (и в первую очередь экономических) всех людей, живущих на входящих в нее территориях, включая гарантию общей безопасности. Само устройство федерации строится по принципу объединения малых автономий в более крупные: муниципалитеты — в провинции, провинции — в регионы, которые в конечном итоге должны объединиться в государство. Т. А. Алексеева отметила, что Ф. Пи-и-Маргалем мечтал, что все государства впоследствии объединятся в *corpus*, таким образом этот выдающийся политик в каком-то смысле стал предвестником ООН. В силу исторических перипетий, потрясших Испанию, идеи Ф. Пи-и-Маргалем на многие десятилетия были преданы забвению, но заново открыты уже после смерти политика, при формировании Второй Испанской республики в 1931 г. и позже, в 1978 г., при организации нового устройства власти в Испании.

Евгений Никандрович Тонков²². Правопорядок формируется через некоторое количество нормативных систем: цивилистические нормативные системы, теневые структуры, структуры корпоративного права, институты, обеспечивающие механизмы правоприменения. Сейчас уже сложно говорить о том, что существуют только три ветви публичной власти, их больше. В современной структуре правопорядка доминирует субъект исполнительной власти, но существуют также институты управления религиозными конфессиями, институт управления крупными корпорациями и политическими партиями. Право в книгах и право в жизни постоянно конкурируют. И ошибочен тот подход, когда всё сводится к закону. Когда мы говорим о выборе пути защиты своего права, любая нормативная система может существовать. Но эффективность любого способа защиты будет в конечном итоге подтверждаться в суде, путем исполнения законного акта, вступившего в законную силу. По мнению автора, в споре между модерном и постмодерном для российского правопорядка побеждает постсоветский консерватизм.

Конференция продолжилась 3 ноября работой по секциям. В рамках первой секции выступили преподаватели кафедры юридического факультета РАНХиГС (Санкт-Петербург).

Николай Викторович Разуваев. Говоря о модерне и постмодерне, нужно отметить, что это альтернативные состояния правовой реальности, альтернативные состояния правового порядка, сосуществующие и взаимодействующие, влияющие друг на друга. Но в любом случае мы можем сейчас констатировать, что эти альтернативные состояния присутствуют в различных сферах правового порядка в разных отношениях. Когда мы берем одни аспекты и рассматриваем их, мы видим, что здесь все-таки модернистские характеристики сохраняются в достаточно большом объеме. Когда мы рассматриваем другие аспекты, мы видим, что произошел переход от модерна к постмодерну, а где-то уже и к постпостмодерну.

Разные отрасли права развиваются в указанном направлении, но разными темпами, обусловленными их отраслевой спецификой. В гражданском праве достаточно активно обсуждается проблема цифровизации гражданского оборота, субъективных гражданских прав, а в каких-то сферах наоборот более консервативный подход доминирует. Недостаточно ограничиваться только чисто теоретико-правовыми или философско-правовыми аспектами. Тем более что все чаще наблюдается корреляция постмодерна и цифровых изменений в праве. Именно этому раскрытию отраслевого среза, проблематике модерна и постмодерна посвящено сегодняшнее обсуждение.

Сергей Борисович Глушаченко²³ отметил, что само понятие модерна по-разному определялось в специальной литературе. Например, в художественной культуре модерн отражали такие направления, как дадаизм, сюрреализм, кубизм, экспрессионизм, абстрактное искусство и т. п. Модернизм также выступал в качестве направления в современном католицизме, который стремится к обновлению вероучения на основе науки и философии и к осмыслению качественно новых явлений либо к качественно новой интерпретации уже достаточно известных доктрин. Главная задача постмодернизма — это попытка сломить многовековой диктат законодательного разума, показав, что его претензии на познание истины являются ложью. Истина, с точки зрения постмодернизма, неоднозначна, она множественная. Действительность формируется под воздействием человеческих чувств, желаний и поступков. Человеческое познание не отражает мир, а в большей степени интерпретирует его. И ни одна интерпретация не имеет преимуществ перед другой.

Феликс Павлович Фурман²⁴ обратил внимание, что на самом деле постмодерн, который еще не назывался постмодерном, прослеживается даже в Древней Греции. Космология в Древней Греции начинается с хаоса. Хаос перерождается во что-то определенное. Постмодерн также проявляется абсолютно по-разному. Но если этот плюрализм может существовать, то он должен нивелировать определенные изменения. Любые события должны

²¹ Профессор факультета права НИУ ВШЭ, д-р юрид. наук, доцент.

²² Член Ленинградской областной коллегии адвокатов, доцент кафедры теории и истории права и государства РАНХиГС (Санкт-Петербург), канд. юрид. наук, доцент

²³ Профессор кафедры теории и истории права и государства, д-р юрид. наук, профессор.

²⁴ Профессор кафедры общественных наук РАНХиГС (Санкт-Петербург), д-р. филос. наук, доцент.

оцениваться с позиции субъектов, а если мнения субъектов разные, то плюрализма уже нет, потому что все точки зрения разрывают это понятие. В книге «Столкновение цивилизаций» С. Хантингтон говорит о том, что западная цивилизация рано или поздно придет к такому моменту, когда будет сталкиваться с незападными культурами на всех уровнях, включая столкновения правовых систем. Противоборствовать в этих условиях будут и мусульманское право, и иудейское право, и англосаксонское, и континентальное²⁵. Мы от этого никуда не уйдем, но во избежание противоречий нужна будет определенно унификация, но унификация может привести к хаосу. Люди перестанут понимать основы права.

Павел Андреевич Оль²⁶. Процессы, происходящие в международном правовом регулировании, отражаются на формировании национальных правовых систем. Под внешним влиянием меняются общие принципы. Меняется также иерархия ценностей в правовой идеологии. Очевидно, что это является существенной предпосылкой последующих системных нормативных изменений. Принцип приоритета признания высшей ценности субъективных прав человека и гражданина плавно будет нивелироваться в системе общих принципов права. По всей видимости, это не будет означать, что права человека утратят свое значение как правовая ценность, но вместе с тем принцип верховенства публичных общественных интересов займет свое надлежащее место.

Георгий Валерьевич Алексеев²⁷. Сам по себе криминологический анализ медийных нарративов современного международного права и правовых исследований политической преступности может представлять особый интерес для понимания того, кого, почему и за что преследуют. Преследование и наказание политических лидеров осуществляется не только на основании обвинительного приговора суда по уголовному делу, но и достигается в результате осещения средствами массовой информации уголовного преследования представителей политического класса.

Оксана Ивановна Лепешкина²⁸ в своем докладе подчеркнула, что необходимо принятие закона, направленного на противодействие киберпреступности. Законы данной категории — комплексные. Такие законы приняты в сферах противодействия коррупции, противодействия терроризму, противодействия экстремизму, противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Киберпреступность имеет транснациональный характер, преступление может быть совершено в разных юрисдикциях. При этом потерпевший находится в одной юрисдикции, а виновный — в другой. Тогда возникают вопросы определения места совершения преступления и выдачи преступника. Для последнего необходимо, чтобы преступление было наказуемо в обоих государствах, и наличие общего правового механизма урегулирования сложившейся в мире ситуации.

Андрей Борисович Иванюженко²⁹. Цифровой рубль (далее — ЦР) позволит в силу особенностей использования его как средства платежа контролировать баланс частного и публичного, формирование и доходов человека, и расходов государства. ЦР, который в принципе является новой формой безналичных денег, носит обязательственную природу. Можно спорить, чем он обеспечен и обеспечен ли он вообще, но государство будет его использовать для распознавание денежной массы как средства платежа. ЦР можно будет не просто управлять так же, как и обычными безналичными деньгами, и контролировать движение каждого рубля в силу того, что он носит цифровую природу. Возможен контроль за обогащением государственных служащих, которые необоснованно претендуют на социальные пособия. В конечном итоге при применении ЦР будет использоваться международный опыт для поиска новых взглядов на управление финансами.

Валентина Петровна Есенова³⁰ привела обзор решений судов США, принятых с помощью искусственного интеллекта (далее — ИИ), а также проанализировала причины его использования. В обзоре выявлены как достоинства применения ИИ при обработке больших объемов данных, так и слабые стороны оценки человеческих (субъективных) моделей поведения. Также докладчиком отмечаются сложности обжалования судебных решений, которые выносились при участии ИИ. На основании изложенного был сделан вывод в отношении возможности применения ИИ на территории Российской Федерации. На сегодняшний день мы можем говорить только о тестировании на нескольких участках мировых судов при подготовке приказного производства. Замены судей на ИИ в обозримом будущем не произойдет.

Виктор Александрович Майборода³¹. В настоящее время на практике сформулированы фактически два объекта регулирования: земельный участок и территориальная зона. Отсутствие легальной дефиниции территориальной зоны, находящейся в корреспондирующем смысловом взаимодействии с дефиницией земельного участка, позволило вытеснить субъективные права владения и пользования земельными участками, поглотив их в правовом управлении, принадлежащем публично-правовому субъекту. Право собственности на земельный участок, на который распространяет действие регламент, фактически отсутствует. Право настолько ограничено регламентом, что выражение самостоятельной воли правообладателя возможно лишь через институт комплексного развития территорий.

²⁵ См.: Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2023.

²⁶ Профессор кафедры теории и истории права и государства РАНХиГС (Санкт-Петербург), д-р. юрид. наук, профессор.

²⁷ Доцент кафедры международного и гуманитарного права РАНХиГС (Санкт-Петербург), канд. юрид. наук, доцент.

²⁸ Доцент кафедры уголовного права РАНХиГС (Санкт-Петербург), канд. юрид. наук, доцент.

²⁹ Доцент кафедры конституционного и административного права РАНХиГС (Санкт-Петербург), канд. юрид. наук, доцент.

³⁰ Доцент кафедры гражданского и трудового права РАНХиГС (Санкт-Петербург), канд. юрид. наук, доцент.

³¹ Доцент кафедры гражданского и трудового права РАНХиГС (Санкт-Петербург), д-р. юрид. наук, доцент.

Прибыльность территориальной зоны не сопоставима с доходностью земельного участка, вследствие чего объектом экономически привлекательным и, соответственно, набирающим силу в обороте является именно территориальная зона.

Павел Юрьевич Ултургашев³² в своем докладе рассмотрел взаимоотношения Российской Федерации и ЕСПЧ. Докладчик подчеркнул, что на данный момент ЕСПЧ обратился к ООН за поддержкой в реализации решений. Россия в настоящее время в рассмотрении дел не участвует и не берет, соответственно, на себя обязательства по исполнению принятых решений. Неформальный инструмент диалога, который раньше присутствовал в отношениях России и Совета Европы и помогал каким-то образом преодолевать сложные вопросы или добиваться хоть какого-то продвижения по очень сложным делам, теперь отсутствует. Поэтому многие механизмы взаимосвязи тоже работать перестают.

Андрей Витальевич Кузнецов³³ отметил, что ЦР будет выпускаться в качестве дополнения к уже существующим наличным и безналичным денежным средствам. В составе безналичных денежных средств будет дополнительно выделяться ЦР, то есть при совершении безналичных операций необходимо будет указывать, какие именно средства для расчета будут применяться. Стоит отметить плюсы внедрения и применения ЦР: отсутствие комиссии при совершении операций, возможность перевода средств при отсутствии доступа к сети Интернет, повышение конкурентоспособности банков и платежных систем.

Ольга Геннадьевна Парамузова³⁴ посвятила доклад правовому анализу повышения эффективности международного правового регулирования в контексте решения отдельных экологических проблем. Современное состояние окружающей среды вызывает серьезную озабоченность у всего международного сообщества. В докладе уделено внимание проблематике недопустимости радиоактивного ущерба и предотвращения радиоактивного загрязнения планетарной среды. Данная тема становится все более актуальной в сложившейся ситуации. Решение правовых проблем в сфере международной экологической безопасности, включая предотвращение ядерного ущерба окружающей среде, возможно только в условиях многополярного мира.

Дина Александровна Семяникова³⁵ отметила, что со стороны государства гарантируются основные права регионам, обеспечивается их первичная поддержка из средств федерального бюджета, с последующим подключением регионов за счет их бюджетных средств, дополнительных ресурсов, установления субъектами дополнительных мер соцзащиты, исходя из ориентиров, которые утвердила Российская Федерация. Федеральное регулирование имеет структурно важное значение в вопросе распределения обязанностей и обозначения выплат. В социальном обеспечении не должно быть перекоса от пассивного приспособления регионов к их исключительной инициативе.

Выступление **Олега Александровича Мазаева**³⁶ было посвящено вопросам участия граждан в публичном управлении посредством использования современных информационных технологий, в том числе посредством использования сервиса Портал обратной связи. В результате доклада был сделан вывод о том, что сегодня, в условиях возрастающего влияния активно развивающихся информационных технологий (ИТ) на экономическое развитие, несмотря на отсутствие общепризнанного определения категории «публичное управление», в явном виде усматривается готовность людей использовать ИТ для участия в публичном управлении, как минимум в форме обратной связи, что может стать легитимным институтом, сглаживающим противоречия и регулирующим общественные отношения на основе существующих законов и норм права путем непосредственного участия всех заинтересованных сторон в процессе управления.

Участниками второй секции 3 ноября стали молодые исследователи, студенты, магистранты и аспиранты. Работа данной секции носила международный характер и в ней приняли участие представители Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Саратовской государственной юридической академии, Санкт-Петербургского государственного университета, Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России, Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой (Республика Беларусь), ЛГУ имени А. С. Пушкина, Саратовской государственной юридической академии, Санкт-Петербургского университета МВД России.

Докладчики посвятили свои выступления различным тематикам и осветили проблемы и перспективы кодификации законодательства в области спорта и физической культуры, цифрового рубля и его места в системе объектов гражданских прав. Кроме того, участниками секции обсуждались вопросы международного усыновления, цифровизация трудовых отношений, этические проблемы в адвокатской деятельности, нейросети и пределы их использования в предпринимательской деятельности. Анализ выступлений позволяет сделать вывод о высокой степени вовлеченности молодых ученых в развитие современного права.

³² Заместитель начальника Управления международных связей и обобщения практики конституционного контроля, канд. юрид. наук.

³³ Доцент кафедры гражданского и трудового права РАНХиГС (Санкт-Петербург), канд. юрид. наук, доцент.

³⁴ Доцент кафедры международного и гуманитарного права РАНХиГС (Санкт-Петербург), канд. юрид. наук, доцент.

³⁵ Доцент кафедры гражданского и трудового права РАНХиГС (Санкт-Петербург), канд. юрид. наук.

³⁶ Преподаватель кафедры гражданского и трудового права РАНХиГС (Санкт-Петербург).